

SESC CONSOLAÇÃO: ESTRATIGRAFIAS DE UM EDIFÍCIO EM TRANSFORMAÇÃO

NADALUTTI, LUIZA
FAU-USP
luiza.nadalutti@usp.br

RESUMO. O artigo examina o Sesc Consolação como caso exemplar para compreender a arquitetura moderna em sua condição estratificada, cujos valores derivam da leitura crítica das camadas materiais e simbólicas acumuladas ao longo de quase seis décadas. Inaugurado em 1967 e primeiro edifício encomendado pelo Sesc (Serviço Social do Comércio) na capital, o conjunto marcou a transição institucional do reaproveitamento de imóveis adaptados para uma arquitetura concebida em diálogo com arquitetos, capaz de traduzir a ampliação do programa sociocultural da entidade. Projetado por Icaro de Castro Mello, o edifício integrou verticalmente atividades esportivas, culturais e de convivência em estrutura de concreto armado de grandes vãos, com fachada marcada por brise-soleil. Sua trajetória posterior foi caracterizada por intervenções sucessivas — reconfigurações internas, adequações técnicas, mudanças programáticas e atualizações de imagem — que produziram apagamentos e permanências, compondo um mosaico de temporalidades que desafia concepções normativas de autenticidade e integridade. A pesquisa, em andamento, mobiliza fontes primárias, observação direta e análise das dinâmicas institucionais que motivaram tais alterações, buscando compreender o edifício como produto contínuo da ação de múltiplos agentes. Ao deslocar o foco do estado original do edifício para sua historicidade construída, o estudo argumenta que as transformações acumuladas constituem atributos culturais relevantes, cuja leitura crítica é indispensável para orientar práticas de preservação. O caso do Sesc Consolação evidencia a necessidade de abordagens capazes de reconhecer temporalidades sobrepostas e compreender a transformação como componente da condição histórica da arquitetura moderna.

Palavras-chave: Arquitetura moderna, preservação, transformação, Sesc Consolação, São Paulo

1. INTRODUÇÃO

Nomeada por Ruth Verde Zein¹ como “década ausente”, a década de 1960 no Brasil foi marcada por uma intensa produção arquitetônica, mas ainda permanece marginal na historiografia nacional e internacional. Considerando a história como uma das bases da preservação arquitetônica, a historicização de um período é fundamental para atribuir valor à sua produção e definir seus limites temporais e características essenciais².

Pela falta de distanciamento histórico, esse período não consolidou fronteiras críticas claras, e muitas de suas obras foram alvo de alterações sucessivas, usualmente sem mediação reflexiva, documentação dos processos ou reconhecimento de valores constitutivos de sua significação cultural. Somada à ausência de instrumentos legais de proteção, o resultado é um quadro no qual a materialidade dessa produção foi recorrentemente transformada com pouca fundamentação.

Compreender os desafios presentes nessas obras exige um olhar para além da autenticidade inaugural ou retorno ao hipotético “estado anterior”. O que se busca são as múltiplas temporalidades sobrepostas em permanências e apagamentos evidentes na contemporaneidade, um reconhecimento crítico que considere a relação entre projeto original e as transformações temporais da obra. Como aponta Zein, é necessário compreender a obra em sua “concepção de essencialidade arquitetônica e como resultado de um processo de projeto que a fez nascer — mas do qual a obra já se libertou, no momento em que se realizou no mundo”³. Nesse sentido, o caso do Sesc Consolação, em São Paulo, é exemplar: a obra evidencia os dilemas da preservação arquitetônica moderna à margem do cânone que, aquém da consagração, desempenha papel fundamental na conformação da paisagem urbana cotidiana. Construído na década de 1960, o edifício passou por modificações sucessivas que alteraram espacialidades, usos e percepções. Hoje, mais que um exemplar moderno preservado, apresenta-se como palimpsesto cujas sobreposições temporais e intervenções revelam os limites e as potencialidades de uma leitura crítica da “década ausente”.

Figura 1. Centro Cultural e Desportivo Carlos de Souza Nazareth/Sesc Consolação, São Paulo, Brasil, 1966. Construção do edifício, vista do foyer do Teatro Anchieta. ©Acervo Sesc Memórias

Figura 2. Sesc Consolação, São Paulo, Brasil, 2025. Vista do foyer do Teatro Anchieta nos dias de hoje. ©Yghor Boy

2. PRIMEIRA CAMADA: O PROJETO DE ICARO PARA O SESC CONSOLAÇÃO

Inaugurado em 1967 como Centro Cultural e Desportivo “Carlos de Souza Nazareth”, o Sesc Consolação foi projetado por Icaro de Castro Mello (1913–1986)⁴, integrante da primeira geração de arquitetos modernos paulistas, cuja trajetória se notabilizou por uma intensa produção de equipamentos esportivos, marcados por expressivas soluções plásticas e estruturais.

O edifício foi concebido para concentrar um programa extenso e variado: o Teatro Anchieta, um salão de convivência, lanchonete, quatro ginásios, salões para esgrima e boliche, piscina, sauna e fisioterapia - a SaunaSesc⁵ e áreas de apoio.

Localizado na Rua Dr. Vila Nova, no bairro da Vila Buarque, região central de São Paulo, o terreno apresentava perímetro irregular e nenhum recuo, exigindo uma solução compacta e vertical. Essa condição desafiadora foi transformada em oportunidade de projeto: o conjunto foi organizado em dois blocos verticais e um terceiro horizontal, com usos diversificados, correspondendo praticamente à área integral do lote.

Figura 3. Sesc Consolação, São Paulo, Brasil, 1965. Maquete do edifício, observam-se os blocos verticais, a fachada com brises e relação com a Rua Dr. Vila Nova. ©Acervo Sesc Memórias

O Bloco I, voltado à Rua Dr. Vila Nova, com onze pavimentos, consolidou a face urbana do conjunto. Seu embasamento, composto pelo teatro, foyer e o salão de convivência, é uma chave de leitura da obra: transparente, permeável e generoso em sua relação com a rua, estabeleceu uma mediação direta entre o

edifício e a cidade. Se a verticalização do edifício respondeu à restrição do lote, o partido arquitetônico do embasamento reafirmou a vocação pública da instituição. Manifestou-se ali o gesto moderno de abrir o espaço cultural à cidade, inserindo-o no cotidiano urbano. Essa dimensão inaugural foi também uma das mais tensionadas pelas transformações posteriores.

Projetada para vencer grandes vãos, a robusta estrutura em concreto armado possibilitou a implementação de programas como o teatro, os espaços de convivência e os ginásios esportivos. Nestes últimos, o concreto armado ficou aparente em imponente tectônica: grandes vigas diagonais formam alvéolos losangulares nos tetos de três das quatro quadras cobertas e da piscina, conferindo uma plasticidade singular aos espaços.

Figura 4. Sesc Consolação, São Paulo, Brasil, s/d. Vista do Ginásio Vermelho. ©Acervo Sesc Memórias

Com empenas cegas laterais e brise-soleil horizontais reguláveis, a fachada principal sintetizou a estética moderna ao articular proteção climática, unidade formal e inovação técnica. No térreo, o vazio do foyer, recuado e transparente, configurou um espaço híbrido de transição entre privado e público: um espaço coletivo que se projetava como “palco urbano”. Em dias de festa, a relação entre interior e calçada aliado ao contraste entre o volume superior opaco e o vazio de pé-direito triplo do embasamento, transformavam o foyer em boca de cena, dissolvendo fronteiras entre arquitetura e cidade.

O projeto tirou partido também do desnível da rua Dr. Vila Nova, criando acessos em diferentes cotas: um conduz diretamente ao foyer do teatro, meio nível abaixo da rua, e outro, por ampla escadaria, leva ao térreo, meio nível acima da calçada. Essa escada, projetada com amplo patamar intermediário, configurava-se como

varanda urbana, espaço de encontro e mediação entre interior e exterior. O fechamento transparente, recuado em relação ao alinhamento da rua, reforçava essa estratégia de abertura ao público e integração com a vida da cidade.

Figura 5. Sesc Consolação, São Paulo, Brasil, 1980. Vista da rua para o edifício durante o projeto “Abriu a Rua”. ©Acervo Sesc Memórias

Figura 6. Sesc Consolação, São Paulo, Brasil, 1967. Vista da escadaria de acesso. ©Acervo Sesc Memória

3. CAMADAS CONTEMPORÂNEAS: TRANSFORMAÇÕES E CONTINUIDADES

A trajetória do Sesc Consolação é marcada por um histórico de intervenções que se inicia no ano seguinte à inauguração, em 1968, e estende-se até o presente. Desde cedo, o edifício foi envolvido em uma dinâmica de adaptações, acréscimos e reformulações. Essa condição de edifício em contínua transformação é observada com mais clareza a partir da análise cronológica de suas intervenções, que, sintetizadas em décadas, evidenciam tanto a necessidade recorrente de manutenção quanto a incorporação de novas funções e usos.

3.1. Fim dos anos 1960 e anos 1970: os primeiros anos de uso

Nos primeiros anos após a inauguração, o Sesc Consolação começou a ajustar a operação de seu primeiro grande equipamento na cidade, com mais de 16 mil metros quadrados de área construída, explorando maneiras de ativar espaços e organizar a programação de forma eficiente. Concentram-se as modificações em ajustes técnicos e funcionais, destinados a adequar o edifício às demandas cotidianas de operação e atendimento ao público.

Na segunda metade dos anos 1970, os ginásios do Sesc Consolação começaram a ser utilizados de maneira mais flexível, acolhendo atividades para além do esporte, evidenciando seu caráter multifuncional. Nesse período, a unidade ampliou também sua programação cultural com a inauguração do Teatro Pixinguinha no

Ginásio Vermelho⁶, em setembro de 1977. Construído em apenas três meses e com capacidade para 1.800 lugares, o teatro manteve suas atividades até 1984, quando sua estrutura foi demolida para restabelecer o espaço como ginásio esportivo.

Essas intervenções, em grande parte de caráter técnico, mas também indicativas de uma inflexão programática voltada à cultura consolidada nas décadas seguintes, revelam um padrão que se manteve: a atualização contínua dos ambientes, associada a reformas recorrentes de manutenção para atender às novas demandas da instituição.

Figura 7. Sesc Consolação, São Paulo, Brasil, 1977. Teatro Pixinguinha em montagem no Ginásio Vermelho ©Acervo Sesc Memórias.

3.2. Anos 1980 e 1990: inflexões programáticas e espaciais

A década de 1980 representou um ponto de inflexão na trajetória do Sesc Consolação. Parte significativa dos espaços esportivos deu lugar a atividades culturais, refletindo o redirecionamento institucional do programa delineado nos anos anteriores. O último pavimento, antes ocupado pela SaunaSesc, passou a abrigar o recém-criado Centro de Pesquisa Teatral - CPT⁷. Para além das alterações físicas, a substituição de programas reforçou simbolicamente a presença e a relevância do Sesc na cidade como um equipamento tanto esportivo quanto cultural, incorporando, com o CPT, a formação artística em sua atuação.

As transformações espaciais sem mudança de uso também foram significativas. Destaca-se a remodelação do embasamento do edifício. A proposta introduziu uma cobertura translúcida, porém opaca, sobre o foyer do Teatro Anchieta, modificando substancialmente a relação do edifício com a rua. Essa nova cobertura comprometeu a transparência característica do embasamento original, reduzindo a integração visual entre a área de convivência no térreo e o passeio público. A escadaria de acesso, antes marcada pela abertura visual para o foyer, foi fechada lateralmente. O encerramento da permeabilidade visual transformou em área de passagem o que antes configurava lugar de permanência, convívio e encontro. Enquanto o projeto original concebia o embasamento como extensão do espaço público, configurando um dispositivo de mediação entre cidade e instituição, as reformas desse período introduziram uma lógica de fechamento e proteção, reconfigurando-o como um ambiente introvertido de reduzida relação interior-exterior.

Figura 8. Sesc Consolação, São Paulo, Brasil, s/d. Fachada do edifício com a nova cobertura sobre o foyer. ©Acervo Sesc Memórias

Figura 9. Sesc Consolação, São Paulo, Brasil. Cortes transversais do edifício (à direita, projeto original, 1967; à esquerda, projeto de aprovação em prefeitura, década de 1990). Destaque para o acréscimo da cobertura sobre o foyer. ©Acervo Biblioteca FAUUSP/©Acervo Sesc Memórias

3.3. ANOS 1990 ENTRE DISCURSOS E DILEMAS: A TRANSFORMAÇÃO COMO VALOR?

A grande intervenção dos anos 1990 foi acompanhada por um discurso institucional legitimador das constantes atualizações. Em 1992, quando a unidade adotou oficialmente o nome de “Sesc Consolação”, um panfleto anunciava “um novo Sesc” e celebrava sua “cara nova”. Nos textos, afirmava-se que “a atualização constante é um imperativo da modernidade” e que todo espaço cultural deve “reciclar-se permanentemente.”⁸ Essa retórica de modernização, alinhada às ideias de ruptura e adaptação, justificou a intervenção espacial.

Figura 10. Sesc Consolação, São Paulo, Brasil, 1992. Panfleto institucional de divulgação da “reinauguração” do Sesc Consolação (frente e verso). ©Acervo Sesc Memórias

A noção de “reciclagem permanente” e “rejuvenescimento” do edifício expressa um entendimento da arquitetura como algo que deve, necessariamente, transformar-se com o tempo para se manter atual. Longe de ser um caso isolado, esse discurso exemplifica um imperativo da época, marcado pelo distanciamento em relação a uma abordagem crítica da preservação da arquitetura moderna em favor de uma lógica modernizadora incessante, na qual permanência é equiparada à obsolescência. É nesse ponto que se torna fundamental distinguir entre a obsolescência decorrente do uso — resultante de demandas programáticas, operacionais ou técnicas que exigem adaptações — e a suposta obsolescência

atribuída à imagem, frequentemente mobilizada como justificativa para “atualizações” que visam alinhar o edifício a expectativas estéticas contemporâneas. Enquanto a primeira decorre da vida útil dos materiais, da intensificação e alteração das atividades e das exigências de segurança e conforto, a segunda tende a operar pela substituição de soluções ainda funcionais, produzindo camadas que respondem mais a discursos de renovação visual do que às necessidades efetivas do objeto. Nesse contexto, a mudança deixa de ser objeto de reflexão criteriosa e passa a ser tomada como um fim em si mesma — como se a atualização constante da imagem do edifício fosse a única forma de mantê-lo em conexão com seu tempo.

3.4. Anos 2000 em diante: mudança e adaptabilidade como características constantes

Nas últimas duas décadas, o Sesc Consolação continuou em transformação. Reformas voltadas à acessibilidade, adequações às normas de segurança e renovações de interiores foram recorrentes. A cada intervenção, novos materiais e soluções foram incorporados, compondo um mosaico de temporalidades sobrepostas que reforça a vitalidade do edifício, ao mesmo tempo em que torna mais difícil discernir, em determinados momentos, até que ponto as transformações derivam de necessidades efetivas de adequação da edificação para seu pleno funcionamento ou de um desejo de atualização de sua imagem.

É ilustrativo dessa questão o prolongamento dos brise-soleil da fachada — elemento que já havia sido alterado anteriormente. Embora aparentemente discreta, a modificação alterou a proporção do conjunto e encobriu a viga de concreto que, na configuração original, enquadrava o vazio do foyer. Trata-se de uma intervenção cujo sentido não é imediato: ao mesmo tempo que pode responder a critérios funcionais ou técnicos específicos, também se insere numa dinâmica mais ampla de atualização de sua imagem justamente em sua interface com o espaço público.

Figura 11. Sesc Consolação, São Paulo, Brasil. Configuração da fachada em três momentos: década de 1970, década de 1990 e ano 2025. © Acervo Sesc Memórias/©Yghor Boy

Figura 12. Sesc Consolação, São Paulo, Brasil, 2025. Aspecto contemporâneo da fachada (noite). ©Yghor Boy

5. REFLEXÕES FINAIS

Circular hoje pelos interiores do Sesc Consolação ou observá-lo a partir da rua é se deparar com um edifício cuja leitura não é imediata. Seus brise-soleil, grandes vãos e a robusta estrutura de concreto armado remetem ao modernismo da “década ausente”, enquanto materiais, fechamentos e soluções posteriores evidenciam temporalidades diversas, acumuladas desde sua inauguração. Embora persistam traços do período inaugural, o conjunto atual resulta de quase seis décadas de adaptações, que garantiram a continuidade de seu uso e sua presença ativa na vida cotidiana da cidade.

Esse processo de transformações sucessivas alterou características originais, mas também assegurou a vitalidade do edifício, revelando sua capacidade de se reinventar em sintonia com demandas institucionais e socioculturais. Reconhecer essa condição não significa relativizar qualquer intervenção, mas assumir a necessidade de critérios qualificados para sua compreensão. Como observa Reichlin:

A imensa produção edilícia moderna e recente nos confronta com objetos em grande parte ainda confinados no limbo da crítica e da história, objetos para os quais muitas vezes faltam até mesmo categorias e critérios de julgamento adequados. [...] Construir a autoconsciência – epistêmica e hermenêutica – capaz de pensar, ao mesmo tempo, tanto o objeto que está diante de nós quanto os instrumentos histórico-críticos para ir ao encontro desse objeto, já é projeto.⁹

À luz dessa reflexão, o Sesc Consolação corporifica os desafios formulados por Reichlin, ao evidenciar que todo projeto se funda na constatação de que o objeto arquitetônico é inseparável de sua historicidade, composta por camadas temporais, conceituais e simbólicas. Essa condição de objeto estratificado aponta, portanto, para a necessidade de uma abordagem crítica da arquitetura, capaz de discernir, no âmbito do projeto, o que deve ser preservado, reinterpretado e transformado.

As transformações do Sesc Consolação podem ser vistas não apenas como apagamentos de temporalidades anteriores, mas também como elementos formadores de sua própria historicidade, reveladores da capacidade de adaptação e resiliência da arquitetura diante das mudanças de usos e discursos. Ao longo desse processo cumulativo — composto por mudanças justificadas por demandas programáticas e outras que dialogam com discursos de renovação visual — o edifício reuniu camadas que expressam diferentes visões institucionais e concepções arquitetônicas.

Mais do que concluir pela adequação ou inadequação de cada intervenção, o caso ressalta a necessidade de compreender o Sesc Consolação como um organismo cuja historicidade se constrói justamente na interseção entre adaptações materiais e transformações de imagem, ambas decisivas para a forma como o edifício é percebido e experienciado no presente. Em síntese, preservar não significa apenas manter, mas interpretar e projetar, reconhecendo criticamente as múltiplas temporalidades que conformam o edifício e orientam ações voltadas à sua transmissão às gerações futuras.

NOTAS

¹ Zein, *A década ausente*, 2006.

² Carvalho, *Preservação da Arquitetura Moderna*, 2005, p. 409.

³ Zein, *Leituras Críticas*, 2023, p. 58.

⁴ Para o projeto arquitetônico da unidade do Sesc Consolação, Icaro de Castro Mello contou com a colaboração de Alfredo Paesani e Teru Tamaki. Outros profissionais participaram especialmente do Teatro Anchieta: Aldo Calvo (acústica), Caetano Fraccaroli (luminárias e escultura no Foyer de entrada), Sérgio Rodrigues (poltronas) e Roberto Burle Marx (cortina da boca de cena).

⁵ Inédita na instituição, a SaunaSesc reunia serviços de fisioterapia e atividades voltadas ao bem-estar e relaxamento dos usuários.

⁶ O Teatro Pixinguinha recebeu apresentações marcantes de artistas como João Bosco e Clementina de Jesus, Gilberto Gil, Beth Carvalho, Nelson Cavaquinho, Caetano Veloso, Ney Matogrosso e Elomar, acompanhado de Arthur Moreira Lima. Além de shows individuais, o espaço abrigou a série “Seis e Meia”, realizada em conjunto com a Funarte, com apresentações de duplas de artistas da Música Popular Brasileira.

⁷ O Centro de Pesquisa Teatral (CPT), foi criado em 1982 sob direção de Antunes Filho, tornando-se referência em criação e formação teatral no Brasil.

⁸ Sesc, *Relatórios*, 1992.

⁹ Reichlin, *Riflessioni sulla conservazione del patrimonio architettonico del XX secolo*, 2001. p. 13. Tradução da autora do original em italiano.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Carvalho, Cláudia Suely R. de. *Preservação da arquitetura moderna: edifícios de escritórios no Rio de Janeiro construídos entre 1930-1960*. (Doutorado, tese. São Paulo, Brasil: FAUUSP, 2006).

Reichlin, Bruno. *"Riflessioni sulla conservazione del patrimonio architettonico del XX secolo: tra fare storia e fare progetto"*. Em *Riuso del patrimonio architettonico*. (Mendrisio, Suíça: Academy Press, 2011).

Sesc. Relatórios Anuais de 1967-1992. (São Paulo, Brasil: Serviço Social do Comércio, Administração Regional no Estado de São Paulo, 1967-1992).

Zein, Ruth Verde. *"A década ausente: é preciso reconhecer a arquitetura brasileira dos anos 1960-70."* *Arquitextos*, n. 076.02 (set/2006) São Paulo, Brasil: Vitruvius, 2006. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.076/318>. Acesso em: 15/07/2025.

Zein, Ruth Verde. *"Leituras Críticas"*. (São Paulo, Brasil: Romano Guerra, 2023).

BIOGRAFIA

Luiza Nadalutti é arquiteta e urbanista graduada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAUUSP (2018). Atualmente é mestranda em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo na mesma instituição (2024-2026), sob orientação da Profª Drª Beatriz Mugayar Kuhl, desenvolvendo pesquisa sobre o edifício do Sesc Consolação. Anteriormente, participou de projetos de preservação da arquitetura moderna, como o "Plano de Conservação da Estrutura do MASP" (2017-2018) e "Subsídios para o Plano de Conservação do Edifício Vilanova Artigas" (2016-2017), ambos financiados pela Fundação Getty no programa Keeping It Modern.